

Afectación emocional de niños y adolescentes en contextos educativos pospandémicos: Revisión sistemática

Emotional distress of children and adolescents in post-pandemic educational contexts:
Systematic review

*Estratégias inovadoras e alfabetização científica de estudantes professores em treinamento
durante a pandemia da COVID-19*

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Escanea en tu dispositivo móvil
o revisa este artículo en:

<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i34.832>

Jackeline Haro Cortez
jackelineharo.jhc@gmail.com

Elier Nieto Rivas1
enietori@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Artículo recibido 29 de mayo 2023 | Aceptado 30 de junio 2023 | Publicado 25 de julio 2024

RESUMEN

La pandemia de COVID-19 impactó significativamente la salud emocional de niños y adolescentes, incrementando niveles de estrés, ansiedad y alteraciones del sueño, lo que perturbó su desarrollo social, emocional y educativo. Este estudio revisa y analiza la literatura científica sobre intervenciones efectivas para abordar las afectaciones emocionales en este grupo, considerando los factores de riesgo que afectan a los niños y sus familias. Se empleó un diseño documental bibliográfico con una revisión sistemática siguiendo la metodología PRISMA. La búsqueda de información se realizó en Web of Science, Scopus y SciELO, utilizando operadores booleanos y filtros, lo que permitió la selección de 13 documentos publicados entre 2020 y 2023. Se excluyeron ensayos, tesis y libros. Se concluye que un abordaje oportuno de las afectaciones emocionales puede prevenir complicaciones adicionales y proporcionar el apoyo emocional necesario para enfrentar los desafíos a lo largo de la vida.

Palabras clave: Afectación emocional; Postpandemia; Estrategias de intervención; Factores de riesgo; Salud mental

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic significantly impacted the emotional health of children and adolescents, increasing levels of stress, anxiety, and sleep disturbances, which disrupted their social, emotional, and educational development. This study reviews and analyzes the scientific literature on effective interventions to address emotional affectations in this group, considering the risk factors affecting children and their families. A bibliographic documentary design was used with a systematic review following the PRISMA methodology. The information search was performed in Web of Science, Scopus and SciELO, using Boolean operators and filters, which allowed the selection of 13 documents published between 2020 and 2023. Essays, theses and books were excluded. It is concluded that a timely approach to emotional distress can prevent further complications and provide the emotional support needed to cope with challenges throughout life.

Key words: Emotional Distress; Postpandemia; Intervention Strategies; Risk Factors; Mental Health

RESUMO

A pandemia da COVID-19 afetou significativamente a saúde emocional de crianças e adolescentes, aumentando os níveis de estresse, ansiedade e distúrbios do sono, o que prejudicou seu desenvolvimento social, emocional e educacional. Este estudo revisa e analisa a literatura científica sobre intervenções eficazes para lidar com o sofrimento emocional desse grupo, considerando os fatores de risco que afetam as crianças e suas famílias. Foi utilizado um projeto documental bibliográfico com uma revisão sistemática seguindo a metodologia PRISMA. A busca de informações foi realizada na Web of Science, Scopus e SciELO, utilizando operadores booleanos e filtros, o que permitiu a seleção de 13 documentos publicados entre 2020 e 2023. Foram excluídos ensaios, teses e livros. Conclui-se que uma abordagem oportuna do estresse emocional pode evitar complicações adicionais e fornecer o apoio emocional necessário para lidar com os desafios ao longo da vida.

Palavras-chave: Sofrimento emocional; Pós-pandemia; Estratégias de intervenção; Fatores de risco; Saúde mental

INTRODUCCIÓN

En más de 190 países, la pandemia de COVID-19, generó afectaciones en la mayor parte de los 1.2 millones de estudiantes matriculados en todos los niveles educativos según informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CEPAL-UNESCO, 2020). Por su parte, Míncala y Langer (2022) aseveran que esa situación agudizó las desigualdades sociales ya existentes, así como también, las brechas de uso y acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); de modo que, dicha emergencia no sólo privó a muchos estudiantes de los recursos y materiales instruccionales indispensables para su formación; sino que también, ocasionó dificultades en el ámbito de los procesos pedagógicos en sí y en las relaciones interpersonales a nivel del entorno familiar.

Lo anterior, se intensificó con la disminución de las relaciones interpersonales que provocó el confinamiento, la sensación de miedo, la angustia por la incertidumbre, entre otras experiencias traumáticas, que afectaron la salud mental de los estudiantes, según refiere Huamantupa (2023). Asimismo, Guerrero-Escobar et al. (2023) aseguran que los actores educativos presentaron efectos negativos como consecuencia del desgaste profesional y la carga laboral acumulada que les llevó a la adopción de nuevas formas y comportamientos para garantizar la continuidad académica de los

estudiantes aún a costa del bienestar emocional. Por su parte, las evidencias encontradas en el estudio de Stallard et al., (2021) sugiere que los niños experimentaron un crecimiento postraumático reflejado en cambios de comportamiento y a nivel cognitivo.

Ahora bien, en el último informe en conjunto de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud de fecha septiembre de 2022, se evidencia el fortalecimiento de las operaciones conducentes a la aplicación de vacunas, ya que aún persiste el riesgo de rebrote, en tal sentido, se ha alcanzado el 69,4% del esquema de vacunación completo de cobertura en América Latina y el Caribe (OPS-OMS, 2022). En relación al contexto peruano el Ministerio de Salud a través del portal de la sala situacional COVID-19/Perú, indica en cifras actualizadas hasta el 21 de abril de 2023, hubo 4.500.066 millones de infectados y 220.085 fallecidos, así pues, es altamente probable que los todos miembros de la familia se vieran afectados psicológicamente al momento de padecer directamente el contagio o conocer la situación de algún familiar, colega o amigo. Lo anterior, sumado a la precariedad económica de las familias que perdieron sus empleos, ya que a partir del segundo trimestre de 2020, la población ocupada se redujo en 6,7 millones, especialmente hombres entre 25 a 44 años de edad, que posiblemente cumplen funciones como jefes de familia (Gamero y Pérez, 2020; MINSA, 2023).

Efectivamente, lo peor del COVID-19, parece haber pasado, no obstante, en la actualidad perduran las secuelas, sobre todo en lo que respecta al aspecto socioemocional en los estudiantes, docentes y padres de familia; en ese sentido, en España Morgül et al. (2020), refieren que el impacto más significativo durante el confinamiento ha ocasionado signos de angustia emocional, en tal sentido, el 44,9% de los niños investigados presentaba miedo, el 67,5% tristeza, el 64,2% irritabilidad y el 29,6% experimentaba somatización de alguna enfermedad. En lo que respecta a salud mental de padres e hijos, Spinelli et al., (2020) llevaron a cabo un estudio en Italia, para abordar los problemas psicológicos y aseguran que la cuarentena repercutió negativamente, generando estrés, dadas las dificultades para ubicar un espacio relajante a solas para desconectarse, pasar tiempo en pareja o simplemente realizar actividades de ocio, subrayando el impacto en los hogares con hijos menores de 14 años, en los cuales se evidenció mayores niveles de hiperactividad-inatención y problemas de conducta. En cuanto a las familias del Reino Unido, Burgess et al., (2022) analizaron el estrés parental y la atención plena de los niños y jóvenes en la era pospandémica encontrando que el retorno a la escuela representa un reto para los padres, a nivel logístico de transporte y actividades, así como también para sus hijos sobre los aspectos de interiorización (depresión

y ansiedad) y exteriorización (comportamiento). Por su parte, Cheng et al. (2023) aseveran que en la actual época de postpandemia se han intensificado los problemas de salud mental vinculados a los trastornos de sueño, ansiedad, depresión, autolesiones y suicidio.

Es por ello, que este estudio tiene como propósito responder las siguientes interrogantes ¿Cuál es el impacto de la experiencia pospandémica en la afectación emocional de niños y adolescentes en contextos educativos? Asimismo, ¿Cuáles son las intervenciones efectivas en la superación de la afectación emocional de los estudiantes en contextos educativos de postpandemia? y ¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la afectación emocional de los niños y su grupo familiar?

Ahora bien, promover la salud mental constituye una dimensión del bienestar general tan importante como la salud física en sí misma, debido a que conlleva al desarrollo de vínculos afectivos sólidos que derivan en un incremento de la inteligencia emocional, esencial para comprender las propias emociones y las de las personas con las que se interactúa, destacando con ello, beneficios como la reducción del estrés, el agotamiento y el aumento de la satisfacción personal, académica y laboral, entre otras (Menefee et al., 2022; Sharp et al., 2020). Por otro lado, Sharp et al., (2020) consideran que el clima emocional negativo producto de la afectación

emocional genera como consecuencia no sólo dinámicas interpersonales hostiles, sino también, efectos sobre la nutrición en el organismo inclusive.

En tanto que el objetivo a desarrollar en este manuscrito consiste en analizar las intervenciones efectivas en la superación de la afectación emocional considerando los factores de riesgo que influyen en los niños y su grupo familiar.

Este estudio se justifica por la necesidad de profundizar en las experiencias traumáticas derivadas de la pandemia de COVID-19, que han afectado la salud mental de niños y adolescentes, resultando en un bajo rendimiento escolar. Es crucial revisar las aportaciones teóricas existentes y considerar estrategias de intervención efectivas que, con el apoyo del núcleo familiar, contribuyan a mitigar estos efectos. Desde una perspectiva pedagógica, este estudio ofrece un conjunto de alternativas de intervención orientadas a superar las afectaciones emocionales latentes en el retorno a las clases presenciales. Estas acciones buscan promover la inteligencia emocional, brindando a docentes, padres de familia y otros actores herramientas para mejorar las emociones y el

comportamiento de los estudiantes.

MÉTODOLÓGIA

Este estudio se enmarcó dentro de la investigación básica, enfocándose en la adopción del conocimiento existente para analizar y contrastar diferentes investigaciones sobre las medidas para superar la afectación emocional de los estudiantes en contextos educativos postpandemia. El diseño se planteó de forma no experimental, empleando fuentes bibliográficas adecuadas para una revisión sistemática. Para analizar y sintetizar los principales hallazgos sobre los factores que afectan la salud emocional de los estudiantes y su núcleo familiar durante el retorno a las clases presenciales, y las acciones para mejorar dicha salud emocional, se adoptó parcialmente la estructura de la declaración PRISMA, según lo propuesto por Page et al., (2021). Esta estructura se centró en cuatro aspectos esenciales: identificación, selección, elegibilidad e inclusión. Las estrategias de búsqueda incluyeron el uso de operadores booleanos y filtros, arrojando los resultados preliminares que se exponen en la Tabla 1.

Tabla 1. Estrategia de búsqueda.

Base de dato	Fecha	Ecuación de búsqueda	Resultados encontrados
Web of science	12-06-2023	emotional impact of students (Title) and covid (All Fields)	21
Scopus		(TITLE (emotional AND impact AND on AND students.) AND TITLE (covid))	16
Scielo		(*afectación emocional) AND (niños) OR (estudiantes)	60
Total			97

En cuanto a las fuentes de información, se analizaron 13 documentos extraídos de las bases de datos Web of Science, Scopus y SciELO. Los criterios de inclusión consideraron artículos de revisión y originales en inglés y español, publicados entre 2020 y 2023, en los ámbitos educativo,

psicológico y de salud. Se excluyeron documentos del ámbito universitario, artículos duplicados, y fuentes como libros, monografías, artículos de conferencias, ensayos y tesis como se evidencia en la Figura 1.

Figura 2. Diagrama PRISMA generado después de cribado.

Después de la selección y verificación de los documentos, se examinaron cuidadosamente para extraer los significados relevantes que permitieran responder a las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos planteados. Los documentos incluidos en la revisión se organizaron en un cuadro en Microsoft Excel, como se muestra en la Tabla 2 en el apartado desarrollo y discusión.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

La Tabla 2 presenta una síntesis de los documentos seleccionados para esta revisión

sistemática. Los estudios incluidos abordan diversas perspectivas sobre la afectación emocional de los estudiantes y sus familias en contextos educativos postpandemia, así como las estrategias de intervención sugeridas para mitigar estos impactos. A continuación, se detallan los aportes clave de cada documento, organizados según la base de datos de origen, el autor y el año de publicación.

Tabla 2. Fuentes seleccionadas para la sistematización.

Nro	Base de datos	Autor/Año	Aporte
1	Web of Science	Sanchez-Ferrer et al., 2022	Resaltan que la tenencia responsable de mascotas está asociada a un menor malestar emocional, ya que la interacción con las mascotas permite liberar tensiones negativas.
2	Web of Science	Wang et al., 2021	Identifican la prevalencia de problemas emocionales y de comportamiento en niños y en el estado emocional de los cuidadores durante la pospandemia de COVID-19 en China.
3	Web of Science	Cheng et al., 2023	Señalan que las restricciones durante la pandemia de COVID-19 aumentaron la prevalencia de autolesiones en estudiantes, siendo mayor en Asia que en Europa, América y Oceanía.
4	Web of Science	Isumi et al., 2020	Identifican factores de riesgo para el malestar emocional en niños y jóvenes, incluyendo problemas psicológicos, disfunción familiar, falta de comunicación y cohesión, y acoso escolar.
5	Web of Science	Spinelli et al., 2020	Encontraron síntomas comunes en niños como miedo, falta de atención, irritabilidad, problemas emocionales y de comportamiento, así como dificultades de interacción familiar.
6	Scopus	Sussman, 2023	Destacan que los confinamientos en el Reino Unido aumentaron la ansiedad y el estrés familiar, afectando la intimidad y los vínculos afectivos, especialmente por la falta de apoyo de la familia y amigos.
7	Scopus	Shah et al., 2021	Identifican que los jóvenes enfrentaron nuevos retos económicos, sociales y psicológicos, asumiendo más responsabilidades familiares y participando activamente en la toma de decisiones en el hogar.
8	Scopus	Stallard et al., 2021	Subrayan la importancia de desarrollar relaciones más estrechas y significativas dentro de la familia mediante estrategias de comprensión mutua y disfrute de pequeños placeres en la vida cotidiana.
9	Scopus	Burgess et al., 2022	Identifican factores de riesgo para la afectación emocional en niños y familias, como la pobreza, la falta de recursos y apoyo social, y recomiendan la implementación de sesiones de meditación familiar.
10	Scopus	Morgül et al., 2020	Recomiendan el contacto con la naturaleza, destacando que las actividades al aire libre mejoran la recreación y el bienestar emocional en padres e hijos.
11	SciELO	Osorio y Zuluaga, 2022	Encuentran que los problemas emocionales están presentes como síntomas en pacientes con trastornos de ansiedad y afecto, afectando su rendimiento escolar.
12	SciELO	Monje et al., 2022	Consideran esencial promover la autonomía a través de la interacción en entornos de aprendizaje interdependientes, fomentando la exploración y curiosidad en los estudiantes.
13	SciELO	Mínchala y Langer, 2022	Resaltan que la educación se vio afectada por la desigualdad en el acceso a la tecnología durante la pandemia, pero los docentes implementaron estrategias para mantener la escolaridad y el contacto con los estudiantes.

El análisis sistematizado de las fuentes en la Tabla 2 se centra en dos preguntas de investigación clave: las intervenciones efectivas en la superación de la afectación emocional de los estudiantes en contextos educativos de postpandemia, y los factores de riesgo que influyen en la afectación emocional de los niños y sus familias.

Intervenciones efectivas en la superación de la afectación emocional en contextos de postpandemia:

Las fuentes revisadas sugieren diversas estrategias para abordar la afectación emocional en estudiantes durante la postpandemia. Monje et al. (2022) destacan la importancia de fomentar la autonomía en entornos de aprendizaje interdependientes, permitiendo a los niños explorar y enfrentar sus crisis personales de manera proactiva. Este enfoque promueve la curiosidad y la autoexploración como herramientas para la superación de desafíos emocionales.

Burgess et al., (2022) subrayan la relevancia de identificar signos de estrés y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Proponen la implementación de sesiones de meditación familiar que faciliten el sueño y promuevan la calma, ayudando a mitigar el estrés y mejorando la convivencia familiar.

Morgül et al., (2020) recomiendan el contacto con la naturaleza como una estrategia preventiva para mejorar el bienestar psicológico de los niños y sus familias. Las actividades al aire libre ofrecen

un respiro de la rutina diaria y fortalecen los lazos familiares.

Por otro lado, Sanchez-Ferrer et al., (2022) sugieren que la tenencia responsable de mascotas puede reducir el malestar emocional, ya que la interacción con los animales permite canalizar emociones negativas de manera saludable.

Finalmente, Stallard et al., (2021) proponen que las relaciones familiares más estrechas, basadas en la comprensión mutua y en compartir pequeños placeres de la vida, son esenciales para superar las afectaciones emocionales, reforzando los valores y prioridades familiares.

Factores de riesgo que influyen en la afectación emocional

La investigación también identificó varios factores de riesgo significativos. Sanchez-Ferrer et al., (2022) y Wang et al., (2021) coinciden en que alteraciones del sueño, depresión, ansiedad y estrés son factores que agravan el malestar emocional en niños. Además, Wang et al., ob cit señalan que el miedo, particularmente en los niños, puede amplificar estos problemas debido a su alta sensibilidad emocional.

Cheng et al., (2023) advierten sobre la prevalencia de autolesiones, especialmente en adolescentes, como un riesgo creciente durante situaciones de crisis. Este comportamiento es un indicador de la gravedad de la afectación emocional y subraya la necesidad de intervenciones tempranas.

La importancia del apoyo familiar es reiterada por Sussman (2023), quien destaca que la falta de apoyo puede llevar al aislamiento y a una mayor ansiedad. Shah et al., (2021) señalan que la disminución de la intimidad entre los progenitores también impacta negativamente en la crianza, afectando la salud emocional de los niños.

Isumi et al., (2020) identifican la disminución de los contactos sociales y el tiempo en familia como factores que incrementan el riesgo de suicidio en niños y adolescentes, especialmente cuando se combinan con dificultades económicas y acceso limitado a servicios de salud.

Por último, Osorio y Zuluaga (2022) advierten que la falta de atención a estos riesgos puede llevar a problemas más graves, como trastornos alimentarios, que se manifiestan como consecuencias de la afectación emocional no tratada.

Discusión

Las intervenciones propuestas por Monje et al., (2022); Burgess et al., (2022), y Morgül et al., (2020) se centran en enfoques que promueven la autonomía, la meditación y el contacto con la naturaleza como estrategias clave para mitigar el malestar emocional. Sin embargo, estas intervenciones, aunque valiosas, presentan ciertos desafíos en su aplicación práctica. Por ejemplo, la promoción de la autonomía en los estudiantes, si bien es crucial, puede no ser igual de efectiva en todos los contextos educativos, especialmente en aquellos con recursos limitados

o en ambientes donde los estudiantes no cuentan con el apoyo necesario para desarrollar dicha autonomía. Además, la implementación de sesiones de meditación familiar o actividades al aire libre puede depender fuertemente del contexto socioeconómico, donde no todas las familias tienen el tiempo o los recursos para participar en estas actividades, lo que podría limitar su efectividad en poblaciones vulnerables.

Por otro lado, la propuesta de Sanchez-Ferrer et al., (2022) sobre la interacción con mascotas como una forma de reducir el malestar emocional es interesante y refleja una comprensión holística del bienestar, pero también es una intervención que puede estar fuera del alcance de muchas familias debido a factores económicos, espacio vital, o incluso alergias y otros problemas de salud.

Finalmente, la propuesta de Stallard et al., (2021) sobre el fortalecimiento de las relaciones familiares a través de la comprensión mutua y la apreciación de pequeños placeres de la vida es sin duda valiosa. No obstante, esto requiere de una base preexistente de estabilidad familiar que no todas las familias poseen, especialmente en contextos donde la pandemia ha exacerbado tensiones y conflictos preexistentes.

En cuanto a los factores de riesgo, la investigación de Sanchez-Ferrer et al., (2022) y Wang et al., (2021) identifica problemas de sueño, depresión, ansiedad y estrés como los principales desencadenantes de afectación emocional en niños. Estos hallazgos son consistentes con la literatura previa, pero la discusión se podría

beneficiar de una mayor profundización en cómo estos factores interactúan entre sí y con otros elementos del entorno sociofamiliar. Además, aunque estos estudios destacan la importancia de los factores individuales y familiares, existe una falta de consideración de factores más amplios, como el acceso a recursos de salud mental, políticas públicas y apoyo institucional, que podrían influir significativamente en la capacidad de las familias para manejar estos riesgos.

La investigación de Cheng et al., (2023) sobre la prevalencia de autolesiones en adolescentes es particularmente alarmante y subraya la urgencia de intervenciones específicas para este grupo de edad. Sin embargo, su enfoque predominantemente descriptivo deja espacio para un análisis más profundo de las causas subyacentes de estas conductas, así como de las posibles intervenciones más efectivas.

Sussman (2023) y Shah et al., (2021) subrayan la importancia del apoyo familiar y social, indicando que su falta puede llevar al aislamiento y a una mayor afectación emocional. No obstante, estos estudios podrían ser criticados por su falta de enfoque en soluciones estructurales que aborden estas deficiencias de manera más amplia, como el fortalecimiento de redes de apoyo comunitario o políticas de salud mental integrales.

Finalmente, los estudios de Isumi et al., (2020) y Osorio y Zuluaga (2022) resaltan la gravedad de no abordar adecuadamente los factores de riesgo, sugiriendo que esto puede llevar a consecuencias devastadoras como el suicidio y trastornos alimentarios. Aunque estos hallazgos son críticos,

también indican la necesidad de un enfoque preventivo más robusto que no solo responda a las crisis cuando ocurren, sino que trabaje para prevenirlas a través de intervenciones tempranas y sostenibles.

CONCLUSIÓN

En conjunto, aunque los estudios revisados ofrecen contribuciones valiosas para entender y abordar la afectación emocional en contextos postpandemia, también destacan importantes lagunas y desafíos en su aplicación práctica. Para ser realmente efectivas, las intervenciones deben considerar no solo los factores individuales y familiares, sino también los contextos socioeconómicos más amplios y las políticas públicas que pueden apoyar o limitar su éxito. Además, es necesario un enfoque preventivo que anticipe y mitigue los factores de riesgo antes de que se conviertan en crisis, asegurando que todos los estudiantes y sus familias tengan acceso a los recursos y el apoyo que necesitan para superar los desafíos emocionales en un mundo postpandemia.

CONFLICTO DE INTERESES. Los autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico.

REFERENCIAS

Burgess, A., Cavanagh, K., Strauss, C., y Oliver, B. R. (2022). Headspace for parents: Qualitative report investigating the use of a mindfulness-based app for managing parents' stress during COVID-19. *BJPsych Open*, 8(1), 1-8. Scopus. <https://doi.org/10.1192/bjo.2021.1070>

- CEPAL-UNESCO. (2020). *La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19*. Informe preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
- Cheng, H., Wang, D., Wang, L., Zou, H., y Qu, Y. (2023). Global prevalence of self-harm during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *BMC Psychology*, 11(1), 1-15. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01181-8>
- Gamero, J., y Pérez, J. (2020). *Perú: Impacto de la COVID-19 en el empleo y los ingresos laborales*. https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_756474/lang-es/index.htm
- Guerrero-Escobar, K. K., Navarro-Navarro, B. C., Carpio-Mendoza, J., y Duran-Panclas, M. (2023). Síndrome de Burnout en profesionales educativos. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(28), 690-697. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.547>
- Huamantupa Mamani, K. (2023). La inteligencia emocional y el aprendizaje significativo. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(27), 454-467. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i27.529>
- Isumi, A., Doi, S., Yamaoka, Y., Takahashi, K., y Fujiwara, T. (2020). Do suicide rates in children and adolescents change during school closure in Japan? The acute effect of the first wave of COVID-19 pandemic on child and adolescent mental health. *Child Abuse & Neglect*, 110(23), 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104680>
- Menefee, D., Ledoux, T., y Johnston, C. (2022). The importance of emotional regulation in mental health. *AMERICAN JOURNAL OF LIFESTYLE MEDICINE*, 16(1), 28-31. <https://doi.org/10.1177/15598276211049771>
- Mínchala, C., y Langer, E. (2022). Derecho a la educación, pandemia y estrategias para la continuidad escolar en contextos de precaridad urbana. *Sophia Austral*, 28(7), 1-24. SciELO Chile. <https://doi.org/10.22352/saustral20222807>
- MINSA (2023). *Covid 19 en el Perú—Ministerio del Salud*. https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp
- Monje, C., Parra, V., y Pérez-Salas, C. P. (2022). ¿Cómo se enseña? Adecuación de prácticas pedagógicas durante la pandemia y su relación con el compromiso escolar y las necesidades psicológicas de estudiantes secundarios: Un estudio cualitativo. *Perspect. educ.*, 61(3), 3-25. SciELO Chile. <https://doi.org/10.4151/07189729-vol.61-iss.3-art.1315>
- Morgül, E., Kallitsoglou, A., y Essau, C. A. (2020). Psychological effects of the COVID-19 lockdown on children and families in the UK. *Revista de Psicología Clínica Con Niños y Adolescentes*, 7(3), 42-48. Scopus. <https://doi.org/10.21134/rpcna.2020.mon.2049>
- OPS-OMS. (2022). *COVID-19—Respuesta de la OPS/OMS Reporte 81 (Agosto de 2022) (N.º 81)*. <https://www.paho.org/es/documentos/covid-19-respuesta-opsoms-reporte-81-agosto-2022>
- Osorio Acuña, L. C., y Zuluaga, A. F. (2022). Síntomas conductuales y emocionales de adolescentes que consultan a un programa especializado de trastornos de la conducta alimentaria. *Revista colombiana de psiquiatría*, 51(4), 318-325. SciELO Colombia. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.11.024>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). Declaración PRISMA 2020: Una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología (English Edition)*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.rec.2021.07.010>
- Sanchez-Ferrer, F., Cervantes-García, E., Gavilan-Martin, C., Quesada, J., Cortes-Castell, E., y

- Nso-Roca, A. (2022). Emotional impact on children during home confinement in Spain. *Frontiers in Public Health*, 10(1), 1-8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.969922>
- Shah, M., Rizzo, S., Percy-Smith, B., Monchuk, L., Lorusso, E., Tay, C., y Day, L. (2021). Growing Up Under COVID-19: Young People's Agency in Family Dynamics. *Frontiers in Sociology*, 6(1), 1-12. Scopus. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.722380>
- Sharp, G., Bourke, L., y Rickard, M. (2020). Review of emotional intelligence in health care: An introduction to emotional intelligence for surgeons. *Anz Journal of Surgery*, 90(4), 433-440. <https://doi.org/10.1111/ans.15671>
- Spinelli, M., Lionetti, F., Pastore, M., y Fasolo, M. (2020). Parents' stress and children's psychological problems in families facing the Covid-19 outbreak in Italy. *Frontiers in Psychology*, 11(1), 1-7. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01713>
- Stallard, P., Pereira, A. I., y Barros, L. (2021). Post-traumatic growth during the COVID-19 pandemic in carers of children in Portugal and the UK: Cross-sectional online survey. *BJPsych Open*, 7(1). Scopus. <https://doi.org/10.1192/bjo.2021.1>
- Sussman, H. (2023). Alone (together): Becoming a parent in the pandemic. *Journal of Child Psychotherapy*, 49(1), 24-38. Scopus. <https://doi.org/10.1080/0075417X.2022.2161002>
- Wang, J., Chen, Y., Guo, X., Lin, H., Richards, M., Wang, H., Chen, X., y Fu, C. (2021). Impact of COVID-19 Related Knowledge and Precautions on Emotional and Behavioral Problems Among Children During the Post-pandemic in China: The Explanatory Value of Emotional Problems Among Caregivers. *Frontiers in Psychology*, 12(1), 1-11. Scopus. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.712529>